

Рустамхон Саъдуллаев
ТДЮУ қошидаги
М.С.Восиқова номидаги
Академик лицейнинг
1-босқич, 1.3-гурух ўқувчиси
(+99890-981-37-19)

КОНСТИТУЦИЯ МЕНИНГ ТАҚДИРИМДА: МЕН КОНСТИТУЦИЯНИ ҚАНДАЙ ТУШУНДИМ?

Болалигимдан ҳуқуқшунос бўлишни орзу қилар эдим. Айниқса махсус форма кийган прокурорлар, ички ишлар ходимларига ҳавасим ўзгача. Бунга балким оилавий муҳит, балким қариндошларим орасида ҳуқуқшунос касбида фаолият кўрсатаётганларнинг мавжудлиги ҳам сабаб бўлгандир.

Мактабда ўқиб юрган кезларимда бу касбни эгаллаш учун қандай фанларни яхши ўзлаштиришим лозимлигини аниқ белгилаган ҳолда, қатъий тайёргарлик кўра бошладим. Мақсадим аниқ, қарорим қатъий эди.

Ҳуқуқшунос бўлиш орзуимни амалга оширишнинг дастлабки қадамлари бу шу йўналишда махсус таълим берадиган даргоҳга ўқишга киришим лозим эди.

2024 йил мен учун анчагина омадли ва самарали йил бўлди. Ана шундай ютуқларимдан бири бу менга Тошкент давлат юридик университети қошидаги М.С.Восиқова номидаги Академик лицей ўқувчиси бўлиш насиб этди.

Академик лицейга кириш имтихонларига тайёргарлик кўриш даврида Ўзбекистон Республикаси Конституциясини тўлиқ ўқиб, ўрганиб чиқдим.

Тўғриси, бошида Конституцияни ўқиганим сари уни тушуниш мен учун анча қийин кечди. Ана шунда яқинларимдан маслаҳат олган ҳолда Конституцияни янада осон ва тўлиқ тушуниш учун авваламбор Конституция тушунчаси, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг яратилиш тарихи билан танишишдан бошладим.

Ўрганиш ва ўқиш давомида олган билимларимни тизимлаштиришга аҳд қилдим.

Конституция лотинча “Constitution” сўздан олинган бўлиб, “тузилиш”, “тузук” деган маъноларни англатади. Оддий қилиб айтганда Конституция – давлатнинг Асосий қонуни.

“Конституция” атамаси Қадимги Римдаёқ маълум бўлган (император Конституцияси деб аталган қонун). Амир Темур “Тузуқлар”и Шарқ ва Осиё мамлакатлари цивилизациясига хос алоҳида шаклдаги конституциявий ҳужжат хусусиятига эга бўлган. У шариат қонунлари билан бир қаторда Марказий Осиё минтақаси халқлари тақдирига кучли таъсир ўтказган.

Асосий Қонунимиз (Ўзбекистон Республикаси Конституцияси) яратилиши тарихига назар солганимда, ҳеч шубҳасиз, шу кунгача мустақил мамлакатимиз тарихида 2 та улкан тарихий босқичда Конституция қабул қилинганлигини, Ўзбекистон Конституцияси халқимизнинг мустақиллик сари узоқ йўлдаги изланишлари натижаси эканига ишонч ҳосил қилдим.

Жумладан, конституцияни шакллантиришда уч минг йиллик миллий давлатчилигимиз тажрибаси билан бир вақтда қадимги Хоразм ва Сўғдиёна, Қорахонийлар, Хоразмшоҳлар, Амир Темур ва Темурийлар, ўзбек хонликлари, маърифатпарвар аждодларимиз, халқимизнинг тарихий анъаналари ва унинг мустақил давлат ҳақидаги кўп асрли орзусини мужассам этган.

Қолаверса, манфаатларимиз ва интилишларимиздан келиб чиққан ҳолда, Асосий Қонунимиз хорижий давлатларнинг тўплаган илғор тажрибалари ҳам ҳисобга олинган.

Шу ўринда тайёргарликни тенглар ичра тенг, мустақил Ўзбекистон Конституцияси тарихи билан танишишдан бошладим.

Мустақил давлатимиз Конституциясининг қабул қилиниши миллий давлатчилигимизнинг пойдеворини ўрнатди.

Танишиш жараёнида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси лойиҳасини тайёрлаш, уни муҳокама этиш, қабул қилиш бир нечта босқичдан иборат бўлганлигини билдим.

Жумладан:

Биринчи босқич – бу Конституциявий комиссиянинг ташкил этилиши бўлган.

Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг қарори билан 1990 йил 21 июнь кунини Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислоҳ Каримов раислигида давлат арбоблари, депутатлар, мутахассислардан иборат 64 нафар аъзони ўзида жамлаган Конституциявий комиссия тузилган ва Конституция лойиҳаси ана шу комиссия томонидан 2 йилдан ортиқ вақт мобайнида тайёрланган.

Иккинчи босқич, бу 1991 йил 31 августда, ўн иккинчи чақириқ Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг навбатдан ташқари олтинчи сессиясида “Ўзбекистон Республикасининг давлат мустақиллиги асослари тўғрисида”ги

конституциявий қонун қабул қилиниши бўлган. Бу Конституциявий қонун Асосий Қонунимиз қабул қилингунига қадар, яъни 1992 йил 8 декабрғача биз учун кичик Конституция вазифасини бажариб турган.

Учинчи босқич – Конституция лойиҳасининг илк бор матбуотда умумхалқ муҳокамаси учун эълон қилинишидир.

Конституциявий комиссия бажарилган ишни маъқуллаган ва 1992 йил 8 сентябрда Конституция лойиҳасини умумхалқ муҳокамаси учун эълон қилишга қарор қилган. Янги Конституциянинг биринчи лойиҳаси 1992 йил 26 сентябрь куни тайёр бўлган ва шу куни матбуотда чоп этилган.

Лойиҳа эълон қилинган, унинг умумхалқ муҳокамаси жуда кенг тус олиб, очик-ошкора муҳокамалар 1992 йилнинг сентябрь ойи охиридан декабрь ойи бошларигача фуқароларнинг сиёсий фаоллиги, ижодий кўтаринкилиги руҳида ўтган.

Конституциявий комиссияга фикр-мулоҳазалар билдирилган 600 тага яқин хат келиб тушган. Республика матбуотининг ўзида Конституция лойиҳасига бағишланган юздан ортиқ материаллар эълон қилинган. Фуқароларимиз билдирган таклифлар сони 5 мингдан ошиб кетган.

Тўртинчи босқич – Конституция лойиҳасининг иккинчи маротаба матбуотда умумхалқ муҳокамаси учун эълон қилинишидир.

Конституция лойиҳаси ўтказилган муокамалар давомида келиб тушган таклифлар асосида анча тузатилган ва қайта ишланган. Сўнгра, 1992 йил 21 ноябрда умумхалқ муҳокамасини давом эттириш учун Конституция лойиҳаси иккинчи марта газеталарда чоп этилган. Бу босқичда Конституция лойиҳаси кенг жамоатчилик экспертизасидан ўтган.

Бешинчи босқич – Конституция лойиҳасининг қабул қилинишидир.

Конституция халқнинг умумий иродаси шаклида ўн иккинчи чақирик Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг ўн биринчи сессияси муҳокамасига киритилган.

Парламент депутатлари томонидан лойиҳа моддама-модда муҳокама қилиниб, унга яна бир қатор ўзгартишлар киритилган, 1992 йил 8 декабрь куни Бош Қомусимиз 6 бўлим, 26 боб ва 128 та моддадан иборат шаклда қабул қилинган. Шу кундан эътиборан, 8 декабрь – умумхалқ байрами деб эълон қилинган.

Шундай қилиб, Ўзбекистон ўз мустақиллигини эълон қилган санадан эътиборан дунё саҳнида янги, суверен давлат қарор топган бўлса, биринчи Конституциямиз қабул қилинган куни давлатимиз янгидан туғилди, ҳақиқий мустақиллигимизга мустаҳкам ҳуқуқий пойдевор қўйилган.

Мустақил Ўзбекистоннинг биринчи Конституцияси янги мустақил жамиятнинг ишончли ҳуқуқий кафолатларини шакллантирди ва мустаҳкамлади.

Ўзбекистон Конституциясининг ғоя ва нормаларида халқимизнинг кўп асрлик тажриба ва маънавий қадриятлари, бой тарихий-ҳуқуқий мероси акс эттирилгани унинг ҳаётийлигининг кафолатидир.

Шу билан бирга, Асосий Қонунимиз кўплаб демократик давлатларда конституциявий қурилиш соҳасидаги илғор тажрибанинг энг яхши жиҳатларини, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг умумэтироф этилган нормалари ҳамда мазкур соҳадаги бошқа халқаро ҳужжатларга асосланган инсон ҳуқуқ ва манфаатлари, эркинлигини таъминлаш ва ҳимоя қилиш механизмини ўзида мужассам этган.

Конституциянинг қабул қилиниши ижтимоий ва давлат қурилишининг барча жабҳаларидаги муносабатларни, миллий қонунчилигимизнинг барча соҳаларини тартибга солувчи аниқ ҳуқуқий тизимни ташкил этди.

Аввалги Ўзбекистон Республикаси Конятитуциясига 1992 йилдан буён жами 15 марта ўзгартиш киритилган.

Ўзбекистон ўз тараққиётининг янги босқичига қадам қўйди. Бу эса Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида белгиланган адолатли ва халқпарвар давлат барпо этиш йўлида долзарб аҳамиятга эга бўлган вазифаларни тўлақонли амалга ошириш унинг мақсади, кўламига монанд ва муносиб бўлган янги мустаҳкам конституциявий маконни шакллантиришни тақозо этди.

Соддароқ қилиб тушунтирганда, Конституция – доимо ҳаракатдаги муҳим сиёсий-ҳуқуқий ҳужжат ҳисобланади.

Шу нуқтаи назардан, конституциявий ислохотлар табиий ривожланиш натижаси бўлиб, миллат ва халқ сифатида кейинги қадамларни аниқлаб олиш ва адолатли жамият қуриш йўлида Ўзбекистон Республикаси Конституциясини янгилаш зарурати тўғилди.

Мустақил Ўзбекистоннинг иккинчи, яъни Янги таҳрирдаги Конституцияси, уни тайёрлаш, муҳокама этиш, қабул қилиш йўллари кўйидаги босқичларга бўлиш мумкин.

Биринчи босқич – бу 2021 йил 6 ноябрдаги янги сайланган Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев лавозимга киришиш тантанали маросимида бағишланган Олий Мажлис палаталари кўшма мажлисида сўзлаган нутқида конституциявий ислохотнинг назарий асоси сифатида Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясини белгилаб берди. Президентимизнинг “Янги Ўзбекистон

тараққиёт стратегияси” китобида ҳам конституциявий ислоҳотга алоҳида бир фасл бағишланган бўлиб, у “Конституциявий ислоҳотлар – Янги Ўзбекистонни барпо этиш йўлидаги объектив зарурат”, деб номланган. Унда сайловолди учрашувлари пайтида халқ билан мулоқот жараёнида ўртага ташланган муҳим таклиф ва ташаббуслар, бугунги тараққиётимиз ва истиқбол режаларига оид хулосалар ўз аксини топган.

Шу маънода, Ўзбекистонда конституциявий ислоҳотнинг бош ғоявий илҳомлантирувчиси, шубҳасиз, Президентимиз Шавкат Мирзиёев ҳисобланади. Конституциявий ислоҳотнинг асосий ташаббускори эса мамлакатимиз аҳолисининг кенг қатламидир.

Иккинчи босқич, бу Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ташаббусини илгари суришга қаратилган ҳаракат.

2022 йилнинг 17 май куни мамлакатимиз парламентида энг кўп депутатлик ўрнига эга бўлган икки сиёсий партия – Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати – Ўзбекистон Либерал-демократик партияси ва “Миллий тикланиш” демократик партияси фракциялари ташаббуси билан Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ташаббусини илгари суришга қаратилган қўшма йиғилиш бўлиб ўтди.

Учинчи босқич, бу махсус Комиссиянинг ташкил этилиши.

2022 йилнинг 20 май куни Сенат ва Қонунчилик палатаси кенгашларининг қўшма мажлиси ўтказилиб, йиғилишда Конституцияга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бўйича таклифларни шакллантириш ва ташкилий чора-тадбирларни амалга ошириш катта куч ва масъулият талаб қилиши бунда ҳар бир фуқаро фикрларини тинглаш зарурлиги қайд этилиб, ушбу вазифалар билан шуғулланувчи Конституциявий комиссия ташкил этилди.

Тўртинчи босқич, давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев 2022 йилнинг 20 июнь санасида Конституциявий комиссия аъзолари билан учрашуви бўлиб, ушбу учрашувда, *Янгиланган Конституция мамлакатимизнинг узоқ муддатли тараққиёт стратегиялари, умуман юртимиз ва халқимизнинг эртанги фаровон ҳаёти учун мустаҳкам ҳуқуқий асос ҳамда ишончли кафолат яратиши лозимлигини* алоҳида таъкидлаган эди.

Бешинчи босқич - бу Конституция лойиҳасининг умумхалқ муҳокамаси.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясини янгилаш бўйича жами 222 минг 715 та таклиф олинган. Умумхалқ муҳокамаси учун эълон қилинган “Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Конституциявий қонун лойиҳаси юзасидан нафақат

фуқароларнинг якка тартибдаги, балки кўплаб жамоавий таклифлари ҳам Конституциявий комиссияга келиб тушган.

Олтинчи босқич – бу референдум ўтказиш.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг аввалги таҳрири 1992 йил 8 декабрда Ўзбекистон халқининг ваколатли вакиллари бўлмиш парламент аъзолари, яъни Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгаши депутатлари томонидан қабул қилинган бўлса, бундан фарқли ўлароқ, мамлакатимиз Асосий Қонунининг янги таҳрири бевосита умумхалқ референдумида — тўғридан-тўғри овоз бериш йўли билан қабул қилинди. Шу маънода, янги таҳрирдаги Ўзбекистон Конституциясининг ҳақиқий муаллифи халқнинг ўзидир. Фуқароларнинг хоши-иродаси эса ислохотларнинг манбаи ва ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланади.

2023 йил 30 апрелдаги референдумда (иштирок этган фуқароларнинг 90,21 фоизи ёқлаб овоз берган) қабул қилинган “Ўзбекистон Республикаси Конституцияси тўғрисида”ги Конституциявий қонуни 2023 йилнинг 1 май кунидан кучга кирди. Ушбу Қонунга асосан 1992 йил 8 декабрда ўн иккинчи чақириқ Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг ўн биринчи сессиясида қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиб, унинг 6 бўлим, 27 боб ва 155 та моддадан иборат янги таҳрири тасдиқланди.

Янги таҳрирдаги Конституцияси аввалги Конституцияни 65 фоизга янгилаган ҳолда қабул қилинган бўлиб, янгиланиш натижасида, бош қомусдаги моддалар сони 128 тадан 155 тага, ундаги нормалар эса 275 тадан 434 тага ошган.

Бош қомусимизда барча жабҳалар қатори давлат ҳокимияти ва бошқарув тизимига оид энг муҳим **10 та демократик ўзгаришлар** бўлган.

Биринчи навбатда, Қонунчилик палатасининг ваколатлари **5 тадан 12 тага** кўпайганини алоҳида таъкидлаш ўринли. Айниқса, Бош вазир номзоди Президент томонидан барча сиёсий партиялар фракциялари билан маслаҳатлашувлар ўтказилганидан сўнг таклиф этилиш тартиби жорий қилинганлигини қайд этиш жоиз.

Шунингдек, Қонунчилик палатасига фаолияти қониқарсиз деб топилган вазирни лавозимидан озод этиш бўйича Президентга таклиф киритиш ҳуқуқи берилди.

Олий Мажлис Сенати ҳам ихчам, халқчил ва ҳудудлар манфаатини ифода этадиган органга айланмоқда. Бунинг амалий тасдиғи сифатида сенаторлар сони **100 нафардан 65 нафарга** туширилди. Сенатнинг мутлақ ваколатлари **14 тадан 18 тага** кўпайди. Унга Президентнинг бир қатор ваколатлари ўтказилди.

Хусусан,

- Бош прокурор, Ҳисоб палатаси раисилигига номзодлар аввал Сенатда кўриб чиқилиб ва маъқуллангандан кейин Президент томонидан тайинланади;

- Республика коррупцияга ва монополияга қарши курашиш органларининг раҳбарлари Сенат томонидан сайланиши тартиби жорий қилинди.

Қолаверса, Суд ҳокимиятининг мустақиллигини таъминлаш мақсадида Судьялар олий кенгашининг барча аъзолари Сенат томонидан сайланиши, шунингдек, Қонунчилик палатаси ва Сенатга парламент текшируви ўтказиш ҳуқуқи мустаҳкамланди.

Шу билан бирга, Қонунчиликка таклифлар киритиш институти жорий қилинди. Сайлов ҳуқуқига эга бўлган, юз минг нафардан кам бўлмаган фуқаролар, Сенат, Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман), Марказий сайлов комиссияси қонунчилик таклифларини Қонунчилик палатасига киритиш ҳуқуқига эгаллиги қайд қилинди.

Ижро органи ҳисобланган – Вазирлар Маҳкамасининг иқтисодиёт, ижтимоий таъминот, камбағалликни қисқартириш, озиқ-овқат хавфсизлиги, экология каби соҳалардаги ваколатлари кенгайтирилиши олиб борилаётган ислохотларни янги босқичга кўтарди.

Кўп йиллардан бери, вилоят, туман, шаҳар ҳокими лавозимини эгаллаб турган шахс бир вақтнинг ўзида халқ депутатлари Кенгашининг раиси лавозимини эгаллаши муҳокамаларга сабаб бўлаётган эди. Ниҳоят, бу масала Янги Конституциямиз орқали ижобий ечим топди.

Ўнинчи ўзгариш фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари давлат ҳокимияти органлари тизимига кирмаслиги ўрнатилди. Уларнинг маҳаллий аҳамиятга молик масалаларни қонунга мувофиқ мустақил равишда ҳал этиш ҳуқуқи Конституция даражасида мустаҳкамланиши, том маънода мамлакатимизнинг демократик ислохотлар йўлидаги янги қадами дейиш мумкин.

Янгиланган Конституцияда давлат ўз зиммасига 10 та муҳим ижтимоий мажбуриятни олганлигини ҳам алоҳида қайд этиш лозим.

Жумладан:

- давлат фуқароларнинг бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш чораларини кўради;

- давлат мактабгача таълим ва тарбияни ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратади;

- давлат бепул умумий ўрта таълим ва бошланғич профессионал таълим олишни кафолатлайди;

- болалар учун инклюзив таълим ва тарбия таъминланади;
- фуқаролар давлат таълим ташкилотларида танлов асосида давлат ҳисобидан олий маълумот олишга ҳақли;
- меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори инсоннинг муносиб турмуш даражасини таъминлаш зарурати ҳисобга олинган ҳолда белгиланади;
- пенсиялар, нафақалар ва бошқа турдаги ижтимоий ёрдамнинг миқдорлари энг кам истеъмол харажатларидан оз бўлиши мумкин эмас;
- давлат аҳолининг ижтимоий жиҳатдан эҳтиёжманд тоифаларининг ҳаёти сифатини оширишга, жамият ва давлат ҳаётида тўлақонли иштирок этиши учун уларга шарт-шароитлар яратишга қаратилган чораларни кўради;
- давлат ногиронлиги бўлган шахсларнинг ижтимоий, иқтисодий ва маданий соҳалар объектлари ва хизматларидан тўлақонли фойдаланиши учун шарт-шароитлар яратади;
- давлат ногиронлиги бўлган шахсларнинг ишга жойлашишига, таълим олишига кўмаклашади, уларга зарур бўлган ахборотни тўсқинликсиз олиш имкониятини таъминлайди.

Оддий қилиб айтганда, Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Конституциясида давлатнинг ижтимоий соҳадаги мажбуриятларига тааллуқли нормалар 3 баробар кўпайди.

Ўзбекистон Конституцияси менга ўз давлатимда эркин ва фаровон яшашим, Конституцияда белгиланган барча ҳуқуқлардан тўлақонли фойдаланиш имконини беради. Шу билан бирга Конституцияда белгиланган мажбуриятларни ҳам бажариш юклатилган.

Хулоса қилиб айтсам, Конституция айнан мен учун Конституциявий ватанпарварликни, яъни ўз Ватанимга ва халқимга, унинг тарихи, маданияти, азалий қадриятлари ва ҳуқуқий анъаналарини фақат севиш ҳамда ҳурмат қилиш билангина чекланиб қолмасдан, зиммамдаги конституциявий мажбуриятларимни ҳалол ва улкан масъулият билан адо этиш орқали Конституцияда қайд этилган суверен, демократик, ҳуқуқий, ижтимоий ва дунёвий давлатни барпо этиш ишига ўзимнинг муносиб ҳиссамни қўшишга интилишдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси – 1992й.
2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси – “Ўзбекистон” нашриёти, 2023й.
3. Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси – lex.uz
4. <https://constitution.uz>

5. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/05/01/decree/>
6. https://uza.uz/uz/posts/yangi-ozbekiston-konstituciyasi-yaratilishi-qabul-qilinishi-va-izhro-etilishi_653377

